

РЕКЛАМА И PR: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УДК 659.123.007

Белькова А.Е., канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖАНРА ОБОЗРЕНИЕ В РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЖУРНАЛЕ

Аннотация. В соответствии со стратегией понимания журналистского дискурса и информационной коммуникации рекламные информационные журналы являются специальным каналом для передачи лексики. Особый интерес в контексте заявленной проблемы представляет издание глянцевого журнала «Выбирай», которое представляет собой тираж с высоким качеством печати [2, с. 136]. Целевая аудитория данного журнала отличается особой тренд-ориентированностью.

Ключевые слова: рекламно-информационный журнал «Выбирай», жанр обозрение, жанровые особенности, медиа-коммуникация, рекламная коммуникация, аббревиатура, англицизм, визуальная информация, перифраз, жаргонизм.

Характер средств массовой информации связан с особенностями деятельности в различных социальных областях: политической, рекламной, досуговой и т. д., поэтому в научной литературе активно используется термин медиа-коммуникация (массовая коммуникация, средства массовой коммуникации и т. п.).

Специфика массовой коммуникации журнала «Выбирай» проявляется в характере передаваемой информации через рекламу и информационные продукты. Коммуникационную среду регионального рекламно-информационного журнала «Выбирай» можно охарактеризовать как область широкого субъектно-субъектного и субъектно-объектного взаимодействия.

Восприятие слов, привлеченных авторами к организации языка, является сложным и неоднородным процессом, который зависит от индивидуальных черт личности читателя, поэтому автор должен использовать тактику общения, которая помогает упростить восприятие и понимание текста.

Анализируя материалы журнала «Выбирай», мы выделили следующие специфические характеристики жанра обозрение:

- дистантность в использовании языка (потребитель не может прояснить значение непонятого термина);

- письменная речь рекламодателя не отличается высоким уровнем соблюдения правил литературного написания;
- повышение эффективности воздействия на получателя рекламного сообщения за счет использования иронического контекста повествования;
- индивидуальный характер авторства обозревателя (выражается через стиль и манеру письма);
- второстепенность текстов рекламного обозрения (переработка первичного текста рецензентами и редакторами, с учетом интересов нижевартовской целевой аудитории).

Механизмы взаимодействия потребителя и рекламодателя, различные конфигурации в обозрении могут быть выявлены по специфическим лингвистическим характеристикам текстов рекламно-информационного журнала «Выбирай» [1, с. 156].

Далее рассмотрим специфические языковые характеристики обозрения в журнале «Выбирай»:

1. Употребление аббревиатур в современной речи: ЕГЭ, ТРЦ, ТЦ, МКАД, НВО, США, ВС, СБ, ТРК, МФК, СК, ОГЭ, ПС, P.S, Спб, Екб, Мск, SD, СОШ, МРТ, УЗИ, TV, Wi-Fi, ДМС, SPA, IBX, СССР. Сравним: «Уже завершённые проекты, такие как ГАС «Выборы» или ЕГЭ, позволяют корпорации надеяться на дальнейшее развитие отношений с государством» [4]. «Аппарат МРТ позволял наблюдать циркуляцию крови в мозге человека в процессе чтения», «Лозанна. LausannePalace&Spa, но, допустим, вам хочется наслаждаться одновременно и цивилизацией, и покоем» [3]. Как видим, аббревиатуры, используемые в журнале «Выбирай» понятны для читателей, гармонично вписываются в тексты обозрения и позволяют оптимизировать речевое общение.

2. Употребление адаптированных англицизмов. Семантическая трансформация английских заимствований происходит в системе русского языка, посредством СМИ: Travel, HOTEL, NICE TOUR, SUN SCHOOL, VERY GOOD, YouTube, StyleDance, LeMieux, FIRST, Schellac, Matrix. Сравним: «Лучшие показатели: TravelHoliday Продано на 6,4% рекламных страниц больше – 874, 8, тираж – 652677, на 1% меньше» [5]. «И мостовые, и площадь, и казино, и все остальное, что есть на площади – HoteldeParis и CafedeParis, – это собственность Общества морских купаний (так элегически, в стиле рубежа XIX и XX веков, переводится SocietedesBainsdeMer)» [6]. «По-прежнему большая часть оборота приходится на коммутаторы Matrix» [9] и т.п. Проанализированные англицизмы указывают на то, что лексемы ассимилированы русским языком, и их можно встретить практически во всех сферах деятельности.

3. Визуальная информация. Гипертекст обозрения включает в себя не только вербальную информацию, но визуальную информацию. Визуальная информация представлена информационно-цифровой графикой, рисунками, таблицами, схемами, фотографиями и т.п. Сравним: +21, 9,5 тыс, от 50, более 240, 6+, 7 событий, 60-х, 16+, 18+, 67-й, Эмми – 2015, 273.013 подписчиков, 4+, 12+, топ-5 [3-9]. «Кстати, на эту тему недавно был топ в «разном», я не помню, Вы там высказывались?» [7]. «1 парсек (пк) равен 3. 084× 10¹⁸ см, или 3. 259 светового года» [8]. «Как нам сегодня сказали наши партнеры в ходе переговоров, Мексика только на

18% использует свои возможности по добыче нефти» [9]. «Конечно, тогда – в конце 60-х – электрофизиология была примитивна и "не-электронна"» [9]. Визуальная информация, в данном случае, является эффективной формой взаимодействия посредством понятных и созвучных времени визуальных образов.

4. Непрямое описательное значение (перифраз) объекта или предмета: зомбоидная зараза, нагнетать, укрощенная мать, забористый юмор, повальное насилие, тупые клоуны, на вольных хлебах, рваные края, белая ворона, кому за 20. Сравним: «И оттого не стоит нагнетать страсти: до PussyRiot не дотягивает, сколь-либо значительных репрессий не ждите» [3]. «И даже коверные во фраках – тупые клоуны без ярких индивидуальных масок» [3]. «В высших кругах, в элите Сперанский – белая ворона, исключение из правил» [3]. «Кому не хватило места в структуре, пристроились на вольных хлебах: бывшие душители диссидентов пошли в службы безопасности крупных корпораций, спецназовцы «понаоткрывали» ЧОПы, и так далее» [4]. «Народная партия намерена ограничить повальное насилие на телеэкранах» [5]. Обращение к перифразам позволяет автору точнее выразить мысль, подчеркнуть те или иные особенности описываемого предмета или явления. Перифразы в жанре обозрение выполняют стилистическую функцию, усиливают воздействие на читателя.

5. Использование жаргонизмов в потребительской информации: черт побери, прессует, мерзость, миксы, мент, тачки. Сравним: «На первый раз достаточно. Где полотенце, черт побери! Да не это – махровое! Так» [7]. «Жизнями наших парней мерзость эту тараканью спасти...» [8]. «“Sweetgirls” – это дикий микс телепередачи “В мире животных”, журнала “Хастлер” и наивно-радужных пастелей первоклашек, приученных выдавливать из своих тюбиков только яркие краски» [7]. «А после «Ворошиловского стрелка» мент приклеился намертво...» [9]. «И это говорит человек, снявший в начале 90-х вполне антисоветский «Русский регтайм» – о том, как КГБ в Москве прессует наивного провинциала!» [9]. «Тайна Коко» куда более буквально, чем ее предшественники про тачки, рыбок и динозавров, акцентируется на семейных ценностях, превращая это практически в мексиканский сериал с выяснением внезапных родственных связей» [5]. Употребление жаргонизмов в жанре обозрение следует рассматривать как своеобразное средство экспрессии с оттенками грубоватости, свойственные подобной лексике.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обозрение позволяет сохранять наиболее значимые жанровые черты, наполняясь современными элементами и используя новые приемы передачи покупательской информации (аббревиатура, англицизм, визуальная информация, перифраз, жаргонизм). Основная задача современных обозревателей – сделать текст максимально доступным для потребителей рекламы, наиболее точно обрисовать современный рынок и сформировать определенное представление о свойствах услуг/товаров.

Литература

1. Belkova A.E., Bezborodova Yu.V., Builushkina L.N., Ryabova I.G. Pr-support of image and business reputation on the example of the corporate magazine «Oilfield Review» of the oilfield services company Schlumberger // Revista San Gregorio. 2020. № 37. С. 156-165.

2. Белькова А.Е., Позднякова А.И. Коммуникативный аспект в исследовании восприятия и понимания рекламно-информационного журнального текста // 18 всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Нижневартовск. 2016. С. 136-140.

3. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 17 (105), 15-30 сентября 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1794>

4. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 18 (106), 1-15 октября 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1821>

5. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 19 (107), 15-31 октября 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1843>

6. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 20 (108), 1-15 ноября 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1870>

7. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 21 (109), 15-30 ноября 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1895>

8. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 22 (110), 1-15 декабря 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1920>

9. Журнал «Выбирай». Нижневартовск, № 23 (111), 15-31 декабря 2014 года.
<https://nizhnevartovsk.vibirai.ru/pdf.html/1944>

© Белькова А.Е., 2021